

O‘ZBEK TILIDAGI BAYRAMLAR BILAN BOG‘LIQ TASVIRIY ISMLAR XUSUSIDA

¹Uluqov Nosirjon, ²Solixo‘jaeva Havasxon

¹NamDU o‘zbek tilshunosligi kafedrası professorı, filologiya fanlari doktori

²NamDU o‘zbek tilshunosligi kafedrası dotsenti v.b, filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori

Аnnотatsiya. Maqolada o‘zbek tilidagi bayramlar motivatsiyasi bilan bog‘liq tasviriy ismlarning leksik-semantik, nominatsion-motivatsion, tarixiy-etimologik jihatları yoritilgan.

Калим сўзлар: исм, мотив, мотивация, лексик-семантик, тасвирий исм, байрам, антропонимия, геортоантропоним, антропонимик индикатор, содда таркибли исмлар, қўшма таркибли исмлар.

Аннотация. В статье описаны лексико-семантические, номинативно-мотивационные, историко-этимологические аспекты образных имён, связанных с мотивацией праздников в узбекском языке.

Ключевые слова: имя, мотив, мотивация, лексико-семантическое, образное имя, праздник, антропонимия, геортоантропоним, антропонимический индикатор, имена с простым содержанием, имена со сложным содержанием.

Abstract. The article describes the lexical-semantic, nominative-motivational, historical-etymological aspects of figurative names related to the motivation of holidays in the Uzbek language.

Keywords: name, motive, motivation, lexical-semantic, figurative name, holiday, anthroponymy, geortoanthroponym, anthroponymic indicator, names with simple constituent, names with compound constituent.

Dunyo xalqlarining barchasida nominatsion-motivatsion jihatdan tasviriy ismlar guruhi alohida o‘rin tutadi. Bunday ismlar bolaga uning tug‘ilishini muayyan narsa-hodisotlarga bog‘lash, tug‘ilish davridagi voqea-hodisalarni tasvirlash motivatsiyasi asosida yuzaga keladi. Tasviriy ismlarda bolaning tug‘ilishini ilohiy kuchlar irodasi, tuhfası, sovg‘asi, in‘omi sifatida talqin etish, ba‘zi hollarda boshqa narsa va hodisalar hamda obyektlarning muruvvati deb tasavvur etish, bolaning tug‘ilgan vaqti: hafta kunlari, sutkaning muayyan vaqti, oy, yil (muchal nomlari), fasllar, ma‘lum bayram, shodiyona yoki tadbir o‘tkazilayotgan paytda dunyoga kelganligi ifodasi mahsulidir. Boshqacha aytganda, ismda ana shu jihatlardan biri tasvirlanadi.

O‘zbek tili antroponimiyasida bayramlar motivatsiyasi asosida yuzaga kelgan tasviriy ismlar ko‘p: *Bayram, Bayramsoat, Bayrambibi, Bayramgul, Bayrammurod, Bayramqul; Hayitboy, Hayitbu, Hayitkeldi, Hayitniyoz; Iydi, Iydigul; Navro‘z, Navro‘zbek, Navro‘zbek, Navro‘zberdi, Navro‘zqul, Navro‘zoy* kabi. Bu ismlarga bayram nomlari – geortonimlar lug‘aviy asos bo‘ladi. Shu boisdan ular **geortoantropnimlar** deb ataladi.

O‘zbek tili antroponimiyasiga mansub diniy va milliy bayramlar motivatsiyasiga asoslangan tasviriy ismlarni quyidagicha guruhlash mumkin:

1. Ashuro kuni bilan bog‘liq ismlar. Barcha dinlar tarixida muhim voqealar bo‘lib o‘tgan Muharram oyining ashuro, ya‘ni o‘ninchi kunida tug‘ilgan bolalarga *Ashurmuhammad, Ashurnazar, Ashurniyoz, Ashurpo‘lat, Ashurtosh, Ashurhol, Ashurqul* kabi ismlar berilgan.

2. Barot kuni bilan bog‘liq ismlar. Barot kuni (sha‘bon oyining o‘rtasidagi kun), ya‘ni diniy bayram kuni tug‘ilgan bolaga Barot deb ism beradilar. O‘zbek ismlari turkumida bu ismning *Barotali* (Barot bayrami kuni tug‘ilgan o‘g‘ilni Ali o‘z panohida asrasin) varianti ham kuzatiladi.

3. Mavlud bilan bog'liq ismlar. Mavlud so'zi tarixiy-etimologik manbasiga ko'ra arabcha bo'lib, "dunyoga keltirdi" ma'nosini anglatuvchi valada fe'lidan yasalgan ot bo'lib, arab tilida "tug'ilgan joy", "vatan", "payg'ambarning tug'ilgan vaqti" kabi ma'nolarini anglatadi, o'zbek tilida bu "Muhammad payg'ambarning tug'ilgan kuni bilan bog'liq bayram" ma'nosida, ya'ni geortonim sifatida qo'llanadi. Mavlud rabulavval oyining 12-kuni nishonlanadi. Musulmon mamlakatlarida mavlud kuni duolar, payg'ambar sha'niga madhiyalardan iborat she'rlar o'qiladi, sadaqalar beriladi, ehsonlar qilinadi. Sh.Rahmatullayevning fikricha, "O'zbek tilining izohli lug'ati"da *mavlud* so'zi mavlud shaklida xato yozilgan, vaholanki, mavlud so'zi tamoman boshqa ma'noni anglatadi.

Mavlud kuni va oylarida tug'ilgan farzandlarga *Mavlud* (muqaddas kuni tug'ilgan o'g'il bola), *Mavluda* (muqaddas kuni tug'ilgan qiz) deb ism beradilar. O'zbek tilida mazkur antroponimning *Mavludboy*, *Mavludjon*, *Mavludali*, *Mavludbek*, *Mavludbeka*, *Mavludberdi*, *Mavluddin*, *Mavludyor*, *Mavludaxon*, *Mavludqul* kabi variantlari va shakllari kuzatiladi.

3. Hayit bayramlari bilan bog'liq ismlar. O'zbek tilida diniy geortonimlar bilan bog'liq antroponimlar turkumi ham yuzaga kelgan. Bunday ismlarga o'zbek xalqining uzoq va qadimiy diniy e'tiqodi, urf-odatlarini motiv va diniy ayyom nomlarini ifodalovchi so'zlar lug'aviy asos bo'lgan: *Hayit* – (hayit, diniy bayram kunlarida tug'ilgan bola), shakllari: *Hayitali*, *Hayitbek*, *Hayitbeka*, *Hayitberdi*, *Hayitbibi*, *Hayitboy*, *Hayitbuvi*, *Hayitgul*, *Hayitjon*, *Hayitkeldi*, *Hayitmamat*, *Hayitmat*, *Hayitxo'ja*; *Qurbon* – (*Qurbon hayiti kunlarida tug'ilgan bola*), shakllari: *Qurbonboy*, *Qurbonbek*, *Qurbonbeka*, *Qurbonbu*, *Qurbonoy*, *Qurbonbibi*, *Qurbonali*, *Qurbonberdi*, *Qurbonboqi*, *Qurbonvali*, *Qurbongul*, *Qurbonjon*, *Qurbonyoz*; *Ramazon* // *Ramazonali* (qamariy yil hisobining 9-oyi, Ramazonda tug'ilgan bola) kabi.

4. Navro'z bayrami bilan bog'liq ismlar. Xalqimizda an'anaga aylangan ezgu udumlardan biri Navro'z bayrami kunlarida tug'ilgan bolalarga bayram bilan bog'liq ism qo'yish odatidir. Haydar Xorazmiyning «Gul va Navro'z» dostonida Farrux shohning o'g'liga bayram kuni tug'ilgani bois *Navro'z* ismi qo'yilgan. Hozir ham O'zbekistonda, ko'proq, Samarqand, Surxondaryo, Qashqadaryo, Buxoro viloyatlarida chaqaloq Navro'z kuni tug'lsa, *Navro'z* ismi qo'yiladi.

O'zbek tili antroponimiyasida nominatsion-motivatsion va lug'aviy asosi Navro'z geortonimi bilan bog'liq *Navro'z* (Navro'z – yangi yil kuni (oyi)da tug'ilgan bola), *Navro'zali*

(Navro'z (yangi yil) kuni tug'ilgan bolani Ali o'z panohiga olsin), *Navro'zbek* (Navro'z (yangi yil) kuni tug'ilgan beklar nasliga mansub bola), *Navro'zbeka* (Navro'z (yangi yil) kuni tug'ilgan beklar nasliga mansub qiz), *Navro'zberdi* (Navro'z kuni ato qilingan bola), *Navro'zgul* (Navro'z kuni tug'ilgan guldek zebo qiz), *Navro'zkeldi* (Navro'z (yangi yil)da tug'ilgan, kelgan bola), *Navro'zmomo*, *Navro'zmuhammad* (Navro'z (yangi yil)da tug'ilgan bolani Muhammad o'z panohiga olsin), *Navro'zoy* (Navro'z (yangi yil)da tug'ilgan oydek suluv qiz), *Navro'zxon* (Navro'z (yangi yil)da tug'ilgan e'zozli qiz), *Navro'zxo'ja* (Navro'zda tug'ilgan oqsuyaklar nasliga mansub bola) kabi antroponimlar turkumi shakllangan. Bu ham bayramning o'zbek xalqi hayotining barcha jabhalariga sinib ketganligidan dalolat beradi.

6. Mehrjon bayrami bilan bog'liq ismlar. *Mehrjon* (kuz faslining o'rtasida)da tug'ilgan qizga "mehrli, muruvvatli, himmatli" bo'lsin deya *Mehrjon* ismi beriladi. Masalan, Zahiriddin Muhammad Boburning Mohim Begim (ayrim manbalarda Mehrbegim)dan ko'rgan qizi *Mehrijahon* // *Mehrjon Begim* deb atalgan.

Mehrjon ismi "Mehrjonda tug'ilgan "mehrli, muruvvatli, himmatli qiz" degan antroponimik ma'noga ega. Shuningdek, o'zbek tili antroponimiyasida motivatsiyasi umuman

bayramlar bilan bog‘liq *Bayramboy, Bayrambek, Bayrambeka, Bayramjon, Bayramali* (bayram kuni tug‘ilgan bolani Ali o‘z panohiga olsin), *Bayrambaxt, Bayrambibi* (bayram kuni tavallud topgan ulug‘ martabali qiz), *Bayramgul* (bayram kuni tavallud topgan guldek zebo qiz), *Bayramzohid* (bayram kunlari tug‘ilgan xudojo‘y, taqvador bola), *Bayrammamat, Bayrammurod* (bayram kuni erishilgan orzu, armon), *Bayrammuhammad, Bayramnazar, Bayramniyoz, Bayramnur, Bayramsaid, Bayramsoat, Bayramturdi, Bayramtursun, Bayramxo‘ja, Bayramqilich, Bayramqul* kabi 20 dan ziyod ismlar ham mavjud.

Bayramlar bilan bog‘liq tasviriy ismlar til taraqqiyoti davomida ma‘no va shakily jihatdan sayqallanib, takomillashib brogan.

Bu turkumdagii smlar sirasi qardosh turkiy tillar lingvomadaniyatida ham uchraydi. Bu, albatta, ularning tili, tarixi, dini, madaniyatidagi mushtarakligidan, umumiyligidan dalolat beradi.

Bayramlar motivatsiyasi asosida hosil bo‘lgan ismlar tuzilishiga ko‘ra sodda va qo‘shma tarkibli bo‘lib, ularga, asosan, bayram nomlari lug‘aviy asos qilib olingan. Bayram nomlariga quyidagi *-jon, -xon, -bek, -bibi, -boy, -bonu* antroponimik indikatorlarini qo‘shish orqali bayram motivli ismlarning shakliy variantlari hosil qilingan. Bu turkumdagi qo‘shma tarkibli ismlar bayram nomlariga bola tug‘ilishi bilan bog‘liq orzu-istaklar, niyatlarni, bolaning ota avlodlari etnik, ijtimoiy mansubligini hamda diniy e‘tiqodlarni ifodalovchi so‘zlarni qo‘shish bilan hosil qilingan.

Dalillardan ko‘rinadiki, geortonimlar bilan bog‘liq antroponimlar diniy, milliy, etnografik, madaniy o‘ziga xoslik, an‘analar va urf-odatlarining ifodasi, mahsuli bo‘lib, o‘zbek xalqning ijtimoiy-siyosiy, madaniy, ma‘naviy-ma‘rifiy hayotida bayramlarning o‘rni va mohiyatini yorqin ko‘rsatuvchi lingvomadaniy birliklardir.